

iTELL 2016 *Conference* PROCEEDINGS

Technology Enhanced Language Learning:
Teaching and Researching

Universitas Kristen Satya Wacana, 3-4 November 2016

Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Kristen Satya Wacana

The Effect of Using 'Letter Blocks Word Builder Game' in Teaching Writing <i>Sonya Veningsih Cheryanti Benu</i>	127
The Use of Websites to Support Autonomous Learning for TOEFL Reading Preparation <i>Sudirja Hari Wibowo & Galih Ambarini</i>	132
Aplikasi Pengembangan Media Ajar Lintas Platform <i>Todo F. B. Sibuea, S.Pd, M. Hum</i>	137
Integrating Online Social Networking as Teaching Media: A Case Study at Suryakencana University <i>Yessy Purnamasari</i>	142
Storytelling Web-Based Mobile Application <i>Herpendi, Alisa Damayanti & Wan Yuliyanti</i>	149
Feasibility Analysis on Mobile Based Application of Vocabulary Learning (M-Learning) for Early Childhood (A Case Study On PAUD) <i>Wan Yuliyanti, Hendrik Setyo Utomo & Mufrida Zein</i>	154

Aplikasi Pengembangan Media Ajar Lintas Platform

Todo F. B. Sibuea, S.Pd, M. Hum

Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA

todo.stba@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran di era digital memberikan peluang mengajar dan belajar yang mampu menembus ruang dan waktu, suatu hal yang menguntungkan bagi para guru dan siswanya. Lewat aplikasi-aplikasi komputer dan *mobile*, guru dapat membuat dan mengembangkan materi pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran di luar kelas. Kendalanya, baik guru dan siswa mengalami kesulitan dalam pemilihan aplikasi tepat guna akibat faktor dana, kurva belajar yang panjang, serta keterbatasan dan ketidakstabilan *platform* teknologi pembelajaran. Kendala-kendala tersebut kini teratasi dengan kehadiran aplikasi-aplikasi gratis, mudah digunakan, tersedia dalam beragam *platform*, dan andal. Ini semua berkat munculnya aplikasi-aplikasi gratis, *freeware* atau *open-source*, dan legal yang tersedia di internet untuk mengembangkan bahan pembelajaran. Aplikasi-aplikasi ini mudah dipelajari karena tersedia banyak sumber belajar dalam bentuk tutorial cetak (wiki) atau lisan (video). Selain itu, banyak aplikasi gratis yang tersedia lintas *platform* (Android dan iOS atau Windows dan Macintosh) memberikan peluang bagi guru dan murid dalam memakai satu aplikasi yang sama di berbagai sistem operasi atau gawai. Dampaknya, mudah bagi guru untuk mempelajarinya dan mengajarkan siswa cara memakai aplikasi tersebut. Ketersediaan aplikasi dalam lebih dari satu *platform* juga menjadi bukti keandalan aplikasi tersebut.

Kata kunci: aplikasi, platform, open-source, media ajar, pengajaran

Pendahuluan

Di era digital, guru memiliki banyak peluang untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan *hardware* dan *software* yang dimilikinya. Contohnya, guru bisa membuat rekaman video pengajaran dengan menggunakan *handycam*/ponpin dan mengunggah hasil rekaman ke internet untuk disebar luaskan kepada murid-muridnya. Contoh lainnya, guru bisa memberi tugas bagi siswa untuk membuat wawancara pendek tentang orang yang mereka kagumi dan mengumpulkan tugas kepada guru dalam format audio digital. Keberadaan internet memberikan guru banyak sumber belajar dalam format teks, gambar, video, hingga *software*. Guru bisa mengambil foto atau video dari internet dan mengembangkannya sebagai bahan pembelajaran. Dengan aplikasi/software yang tepat, guru bisa memberikan masukan terhadap hasil belajar seorang siswa untuk membantunya mengembangkan diri. Sayangnya, guru dan siswa menghadapi kendala dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan dinamis akibat keterbatasan daya dukung aplikasi.

Keterbatasan daya dukung aplikasi adalah kondisi ketika guru dan siswa memakai komputer atau gawai (ponpin, tablet) yang berbeda *platform* sehingga guru tidak dapat mentransfer pengetahuan atau keterampilan kepada siswa. Misalnya, seorang guru yang memiliki gawai iOS kesulitan mengajarkan keterampilan penyuntingan video kepada siswanya karena mereka memakai gawai Android. Masalahnya, ada aplikasi yang hanya tersedia di satu sistem operasi dan tidak tersedia di sistem operasi yang lain. Ada pula situasi dimana guru dan siswa memakai komputer dengan sistem operasi yang sama (e.g., Windows) tetapi mereka tidak dapat memakai aplikasi populer (e.g., Photoshop atau Camtasia) karena mereka tidak memiliki dana untuk membeli aplikasi berlisensi.

Aplikasi hasil bajakan (*pirated*) bisa mengatasi hambatan-hambatan di atas, namun penggunaan barang bajakan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan tidak beretika (Microsoft Australia, 2013). Selain menggunakan barang bajakan, guru atau siswa melakukan peretasan terhadap gawai agar dapat menjalankan aplikasi yang tidak resmi. Hanya saja, peretasan dapat membuat gawai mereka menjadi tidak stabil dan rentan terhadap serangan virus. Tindakan-tindakan negatif di atas dapat dihindari apabila guru dan murid memiliki pengetahuan tentang aplikasi gratis multi platform, dan legal, yang bisa dipakai pada gawai apapun.

Landasan Teori

Guru dan siswa bisa menemukan banyak aplikasi gratis dan legal di internet dan tidak sedikit dari aplikasi gratis ini tersedia dalam berbagai versi *platform* (Android dan iOS, Macintosh dan Windows). Sebagai acuan dasar, aplikasi gratis yang harus dipakai adalah mereka yang masuk kategori *freeware* atau *open-source*.

Freeware dan *open-source* adalah *software* komputer yang dibagikan secara cuma-cuma oleh pengembangnya tanpa ada kewajiban membayar (The Linux Information Project, 2016, para. 1 & 6). Ada juga *software freemium* yang juga gratis namun memiliki beberapa fitur yang hanya bisa dipakai apabila pengguna membeli fitur-fitur tersebut (Tscheme, 2007; lihat juga Anderson, 2008). Biasanya, *software* ini memiliki *in-app purchase*.

Pemakaian aplikasi yang bersifat gratis dan legal (*freeware/open-source*) diperlukan untuk memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut.

1. Aplikasi yang legal meberikan keyakinan kepada pengguna bahwa aplikasi tersebut resmi dan terjamin, i.e., tidak ada resiko serangan virus atau gugatan hukum.
2. Aplikasi yang legal adalah aplikasi yang telah melewati proses pengembangan yang teruji sehingga memiliki mutu yang baik.
3. Aplikasi gratis dapat diperbanyak dan dibagikan kepada siapa saja karena tidak ada ikatan lisensi.
4. Aplikasi gratis dan legal tidak menuntut banyak spesifikasi teknis dari gawai yang dipakai.

Saeed (2011) dan Ferrie (2013) menambahkan bahwa aplikasi/*software* gratis meringankan pembiayaan sekolah untuk pembaruan lisensi, meringankan kerja *hardware*, memberikan kebebasan dalam pemakaian dan distribusi.

Manfaat tambahan dari aplikasi gratis lintas *platform* adalah kemudahan guru dan siswa ketika menggunakan aplikasi tersebut di gawai masing-masing. Contoh: guru mengajarkan siswa teknik pemolesan foto dengan menggunakan aplikasi Pixlr yang tersedia dalam versi iOS dan Android. Karena aplikasi tersebut lintas *platform*, guru dapat mengajarkan keterampilan penyuntingan dengan cepat kepada siswa tanpa melewati kurva belajar panjang. Faedah lainnya, aplikasi *multi-platform* memudahkan guru dan siswa ketika berpindah dari satu gawai/komputer milik pribadi ke gawai/komputer milik orang lain dan berbeda jenis sistem operasi. Guru dan siswa tetap bisa menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah ia pelajari sebelumnya meskipun memakai peralatan yang berbeda sistem.

Teknik Pemilihan Aplikasi Gratis

Pemilihan aplikasi dan lintas *platform* bukanlah hal yang mudah karena literatur (cetak/dijital) lebih banyak membahas aplikasi komersil (berlisensi). Asalkan giat melakukan penelusuran informasi, guru pasti bisa menemukan aplikasi/*software* gratis dan lintas platform untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ada dua cara melakukan pencarian informasi untuk menemukan aplikasi/*software* gratis dan legal. Pertama, guru perlu bertanya ke kiri dan ke kanan tentang aplikasi/*software* yang mereka perlukan. Informasi ini dapat ditemukan dalam forum-forum diskusi di dunia internet. Cara kedua, mencari informasi di mesin pencari Google dengan menggunakan kata/frase kunci seperti “*best free software for ...*”, “*best mobile app for ...*”, “*top free apps to ...*”. Sebaiknya memakai kata/frase kunci dalam bahasa Inggris karena akan memberikan lebih banyak hasil.

Setelah menemukan informasi, guru harus melakukan pencarian fakta terkait informasi tentang aplikasi gratis. Jika guru menemukan banyak literatur di internet mengenai aplikasi tersebut dalam bentuk artikel Wiki, ulasan dalam *website*, video *tutorial*, dan lainnya, maka guru mendapatkan keyakinan bahwa aplikasi tersebut memiliki banyak pemakai.

Daftar Aplikasi Gratis Lintas Platform

Berikut adalah kurasi aplikasi-aplikasi *multi-platform* yang dapat dipakai oleh guru dan murid untuk mengembangkan media ajar atau meningkatkan kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

A. Mengunduh Berkas Dijital

Untuk mengunduh berkas dari internet, pengguna komputer bisa memakai aplikasi JDownloader (*open-source*). Aplikasi ini hanya tersedia dalam versi desktop (Macintosh, Linux, dan Windows) dan memiliki berfungsi untuk mengunduh berkas-berkas dalam bentuk apapun yang tersedia di sebuah

website. Bagusnya, JDownloader bekerja seperti aplikasi *torrent*—pengguna dapat menghentikan proses pengunduhan untuk sementara dan melanjutkannya kembali di lain waktu. Pengembang aplikasi hanya meminta pengguna untuk memberikan sumbangan uang, suatu hal yang dapat diabaikan.

Untuk mengunduh berkas video dari internet, DownloadHelper (Dwhelper) adalah aplikasi terbaik. Aplikasi ini berukuran kecil sehingga ia hanya menjadi *add-on* untuk Firefox. Ketika Firefox dijalankan, aplikasi ini langsung bekerja ketika pengguna membuka website seperti YouTube, Vimeo, Metacafe, dan lainnya. Dwhelper bersifat gratis dan hanya meminta sumbangan uang dari penggunanya. Kekurangannya, Dwhelper harus mengunduh berkas dari awal hingga selesai, tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Selain itu, Dwhelper bukanlah aplikasi yang dapat disimpan dalam media penyimpanan jenis apapun.

B. Penyuntingan Foto Ringan

Aplikasi gratis untuk *platform mobile* adalah Adobe Photoshop Express. Aplikasi ini tersedia dalam versi Android dan iOS dan bisa dijalankan selama pengguna membuat akun di Adobe Creative Cloud (CC). Dengan aplikasi ini, pemakai popin atau tablet dapat melakukan kerja kreatif dalam pemolesan foto, (menggunakan filter, mengatur kecerahan foto, membuat kolase, mengubah ukuran foto).

Untuk versi universal (*desktop* dan *mobile*), aplikasi terbaik dalam penyuntingan foto ringan adalah Autodesk Pixlr. Aplikasi ini tersedia dalam platform *desktop* (Mac dan Windows) serta *mobile* (Android dan iOS), juga daring (*online*). Ketersediaan dalam beragam *platform* membuat pengguna Pixlr tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang sama meskipun memakai gawai yang berbeda sistem operasi. Selain melakukan pemolesan ringan, Pixlr memiliki fitur penambahan anotasi dan kolase pada foto.

C. Pemotretan 360^o

Untuk membuat foto 360^o, guru dan siswa bisa menggunakan Google Streetview (Android dan iOS). Aplikasi yang dulu dikenal sebagai Google Sphere memberi pengguna ponpin atau tablet untuk menghasilkan foto 360^o dengan memakai kamera bawaan. Hasil foto dapat dinikmati dengan aplikasi yang sama dan diunggah ke website yang memfasilitasi foto 360^o (Facebook atau Google Map).

D. Konversi Video

Handbrake adalah aplikasi paling andal untuk mengkonversi berkas video dari format apapun ke format MKV atau MPEG-4. Aplikasi desktop ini tersedia gratis untuk Linux, Macintosh, dan Windows. Handbrake dapat mengkonversi satu atau beberapa file sekaligus ke dalam format umum (untuk segala jenis gawai) atau untuk format khusus (ponpin, *portable media player*, *tablet*). Karena sifatnya *open-source*, Handbrake dapat disimpan dan dibagikan kepada siapa saja.

Apabila Handbrake hanya mampu melakukan konversi video ke dua jenis saja, MPEGStream Clip dapat mengkonversi video ke berbagai jenis format (MPEG-4, AVI, MOV, dll). Sebagai aplikasi *desktop* (Mac dan Windows), MPEG hanya berukuran 12,1 MB, namun andal mengkonversi berkas video hingga audio (mp3 atau AIFF). Bahkan aplikasi ini mampu juga melakukan penyuntingan kasar terhadap sebuah berkas video atau audio.

E. Perekam layar desktop

Aplikasi *screencasting* gratis untuk Mac dan Windows hanya disediakan oleh Screencast-o-matic. Aplikasi gratis ini dapat merekam segala jenis kegiatan di layar desktop untuk periode 15 menit. Selain merekam layar, pengguna dapat merekam suara (narasi). Aplikasi ini berguna sekali untuk membuat video tutorial pendek atau memberikan *feedback* bagi tulisan siswa. Guru atau siswa bisa pula membuat rekaman *slideshow* PowerPoint dengan Screencast. Hasil rekaman layar langsung disimpan dalam format MP4/FLV dan dapat langsung diterbitkan di internet.

F. Penyunting audio

Hanya ada satu aplikasi penyunting video gratis terandal untuk Mac dan Windows, Audacity. Meski proses instalasi Audacity agak rumit, aplikasi ini memiliki segala kemampuan dan fitur untuk penyuntingan berkas audio. Kegunaan paling baik dari aplikasi ini adalah untuk merekam suara (monolog atau percakapan). Manfaat lainnya adalah konversi format audio dan penyuntingan. Bahkan pengguna mahir dapat memakai Audacity untuk merekam lagu. Audacity dapat diperbanyak dibagikan kepada siapa saja dengan gratis.

G. Penyunting video format mobile

Pemakai gawai Android (Lolipop) dan iOS (7.0) dapat belajar teknik penyuntingan film dengan aplikasi dari pengembang bonafid, Adobe. Premiere Clip adalah versi *mobile* dari Premier Element dan Clip menekankan pada kecepatan proses penyuntingan. Pengguna Clip dapat merangkai beberapa klip video menjadi satu video utuh tanpa batasan durasi. Tidak hanya itu, Clip memberikan ruang kreatif dengan beragam pilihan filter warna dan soundtrack gratis untuk membuat video menjadi berkualitas layaknya video profesional.

H. Penyunting video untuk desktop

Untuk penyuntingan video pada komputer jenis Mac atau Windows, guru dan siswa bisa menggunakan Open Shot. Aplikasi *open-source* ini bermula dari *platform* Linux dan berbasis Ffmpeg (*open-source*). Open Shot memiliki kemampuan untuk membaca berbagai jenis format video dan mengekspornya ke beragam pilihan video. Meski tampilan antar muka tidak sebagus iMovie, Movie

Maker, atau Premiere Element, Open Shot unggul karena sifatnya yang tidak berlisensi sehingga dapat dipakai dan diperbanyak oleh siapa saja.

I. Pembuat slideshow cepat untuk gawai mobile

Guru dapat meminta siswa untuk membuat *slideshow* dari kumpulan foto di ponpin atau tablet dengan menggunakan Quik (GoPro). Aplikasi ini tersedia untuk Android dan iOS dan memiliki pemakaian yang mudah. Quik bisa mengambil foto-foto di memori internal dan menciptakan slideshow dengan cepat, lengkap dengan iringan lagu. Selain itu, Quik memberikan banyak pilihan format gambar (layar bujur sangkat atau layar lebar), filter warna, judul, *soundtrack*, dan durasi.

J. Aplikasi pemindai dokumen

Office Lens adalah aplikasi gratis dari Microsoft dengan fungsi memindai beragam jenis dokumen (kertas, halaman buku/majalah/koran, kartu nama) dan papan tulis. Kelebihan aplikasi ini ada pada kemampuan meng-ekspor hasil pemindaian ke format Office (DOCX, XLSX, PPTX), One Note, JPEG, dan PDF. Office Lens bisa diunduh secara gratis dari Google Playstore atau AppStore.

References

- C. Anderson. (2008, February 25). Free! Why \$0.00 is the future of business [Web log post]. Retrieved from <https://www.wired.com/2008/02/ff-free/>
- G. Ferrie. (2013, November, 19). Prepare students for a rapidly changing world by teaching with open source [Web log post]. Retrieved from <https://opensource.com/education/13/11/teach-better-prepare-students>
- Google Street View [Mobile App]. Google: Mountainview (CA). Retrieved from <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=en>
- Microsoft Australia (2013, Maret, 24). The hidden risks of using pirated software [Web log post]. Retrieved from <https://blogs.msdn.microsoft.com/govtech/2013/03/24/the-hidden-risks-of-using-pirated-software/>
- Open Shot* (Version 2.1) [Desktop App]. OpenShot Studios. Retrieved from <http://openshot.org/>
- S. Saeed (2011, December, 8). Top 10 benefits of using free software [Web log post]. Retrieved from <https://www.edutopia.org/blog/benefits-free-software-shahzad-saeed>
- Sibuea, T.F.B. (Desainer). (2016). *Aplikasi pengembangan media ajar lintas platform* [Poster]. Retrieved from <https://drive.google.com/file/d/0B6pO49jLBaOhSE14bHd0RWVyanc/view>
- The Linux Information Project (22 October 2006). Freeware definition. Retrieved from: <http://www.linfo.org/freeware.html>

Tscheme, J.W. (Producer). (2007, June, 19). *Free: The economics of abundance and the price of zero* [Audio Podcast]. Retrieved from: http://web.archive.org/web/20130729204207id_/http://itc.conversationsnetwork.org/shows/detail3328.html